

UM POTENCIAL EM DESENVOLVIMENTO: AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA MCLTP1 COMO ALVO BIOTECNOLÓGICO PARA AÇÃO ANTI- INFLAMATÓRIA

1Bianca de Souza Bezerra , 2Wendel Farias de Lemos, 3Jonas Costa de
França, 4Mariana Lima Vale.

e-mail: biancadesouzabezerra@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará
(UFC).

1-Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2-Aluno do
curso de biologia da Universidade Federal do Ceará; 3-Mestrando em
Farmacologia da Universidade Federal do Ceará; 4-Doutora e Pesquisadora
do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer, Núcleo de
Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do
Ceará.

Introdução: Tendo em vista os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios e a
presença da inflamação em diversas condições clínicas, urge a busca de
novos alvos terapêuticos. Posto isso, a McLTP1, proteína da família da *Lipid
Protein Transfer*, achada nas sementes da *Morinda citrifolia*, possui potencial
para a ação anti-inflamatória, antinociceptiva e neuroprotetora. Objetivos:
Este estudo busca avaliar dados da literatura sobre a McLTP1 como alvo
biotecnológico contra a inflamação em variados modelos experimentais.
Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura. A avaliação buscou artigos
nas bases de dados PubMed e Embase. Os descritores usados foram:
“McLTP1”, “*Morinda citrifolia*”, “inflamação” e “anti-inflamatórios”. Como
critérios de inclusão, escolheram-se os artigos e estudos *in vivo* publicados
em português e inglês em intervalo de 5 anos. Resultados e Discussão:
Das oito literaturas achadas, selecionaram-se apenas cinco após leitura do

texto completo. Os resultados indicam que a McLTP1 inibiu significativamente a migração celular em modelos peritonite induzida por carragenina e reduziu o edema de pata induzido por carragenina e dextrano. Além disso, promoveu efeito neuroprotetor em modelo de neuropatia sensitiva periférica induzida por oxaliplatina, reduzindo a alodinia mecânica e térmica, reduziu marcadores de estresse oxidativo e marcadores como c-fos, ATF-3 e nitrotirosina na medula espinhal e nos gânglios da raiz dorsal. A McLTP1 demonstrou potencial uroprotetor na prevenção da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida, além de prevenir significativamente os danos intestinais, a mortalidade e a diarreia induzidas pelo irinotecano no modelo de mucosite intestinal. Por fim, a McLTP1 apresentou efeito gastroprotetor em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol. Diante desses resultados, nota-se que a atividade anti-inflamatória é um dos mecanismos envolvidos, sendo a McLTP1 capaz de inibir significativamente a produção das citocinas pró-inflamatórias IL-1 β , IL-6 e TNF- α e de aumentar a produção da citocina antiinflamatória IL-10, além de reduzir a expressão de COX-2 e NF- κ B. Além disso, essa proteína também modula o estresse oxidativo promovendo proteção aos tecidos, tornando-se ainda um potencial na prevenção de toxicidades causadas pela quimioterapia do câncer. Conclusão: Portanto, percebe-se que existe uma ação farmacológica da McLTP1 na inflamação, visto que sua prevenção contra a toxicidade é inovadora atrelada aos fármacos, como ifosfamida, irinotecano e oxaliplatina. Ademais, sua ação na gastroproteção, modulando a IL-10, ao promover redução de úlceras gástricas em camundongos, mostram que esta proteína é um potencial biotecnológico em desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: *Morinda citrifolia*; McLTP1; inflamação; anti-inflamatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, D. C. O. et al. First isolation and antinociceptive activity of a lipid transfer protein from noni (*Morinda citrifolia*) seeds. *International journal of biological macromolecules*, v. 86, p. 71-79, 2016.

CAMPOS, D. C. O. et al. *Morinda citrifolia* lipid transfer protein 1 exhibits anti-inflammatory activity by modulation of pro- and anti-inflammatory cytokines.

International journal of biological macromolecules, v. 103, p. 1121-1129, 2017.

CESÁRIO, F. R. A. S.. Efeito neuroprotetor de uma proteína isolada de sementes de *Morinda citrifolia* (noni) na neuropatia sensitiva periférica induzida por oxaliplatina em camundongos. 2023. 137 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71393>. Acesso em: 15 mar. 2024.

DE FÁTIMA PINHEIRO RANGEL, G. et al. Uroprotective effect of a protein isolated from seed of *Morinda citrifolia*(McLTPI) on hemorrhagic cystitis induced by ifosfamida in mice. 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1101/2023.01.30.526355>>.

DO CARMO, L. D. et al. Therapeutic effects of a lipid transfer protein isolated from *Morinda citrifolia* L. (noni) seeds on irinotecan-induced intestinal mucositis in mice. *Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology*, v. 395, n. 9, p. 1097-1107, 2022.

